

ЗНАЧЕНИЕ СКРИНИНГА В КАРДИОЛОГИИ

Исмоилов Ибрагим Исмоилович

АГМИ, Кафедра пропедевтики внутренних болезней

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595950>

Аннотация: В тезисе представлены результаты анализа применения скрининга сердечно-сосудистых заболеваний: термины, зарубежный опыт по решению вопросов целесообразности.

Ключевые слова: Смертность, Скрининг, Программы скрининга, Болезни системы кровообращения.

ВВЕДЕНИЕ

В 1968 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала монографию Wilson и Jungner, в которой были изложены принципы проведения скрининга [1]. Эти принципы включают следующее:

- изучаемое состояние (болезнь) должно быть важной проблемой общественного здоровья;
- естественное течение болезни хорошо известно;
- болезнь может быть выявлена на ранней стадии;
- для этой стадии существуют эффективные методы лечения;
- имеются недорогие, чувствительные и специфичные тесты для определения ранней стадии;
- скрининговые тесты должны повторяться через определенные временные интервалы;
- риск вреда от используемого диагностического теста должен быть меньше, чем вероятность пользы;
- стоимость программы должна быть оправдана ее пользой.

Скрининг – методологический подход, используемый, в частности, в медицине для массового обследования населения (его отдельных контингентов) с целью выявления определенного заболевания (группы заболеваний) или факторов, способствующих развитию этого заболевания (факторов риска) (Россия) [4]. Не удалось найти других «официальных» отечественных определений скрининга.

Для проведения скрининга на определенное заболевание/фактор риска должны быть надежные доказательства того, что имеются простые, недорогие, валидные, чувствительные и специфичные тесты (методы исследования) для определения ранней (бессимптомной) стадии заболевания/фактора риска. Тест, который выявляет заболевание только тогда, когда появляются симптомы болезни, не может быть полезен для

скрининга, поскольку суть скрининга – это выявление людей, у которых нет симптомов болезни.

Принятие решений о целесообразности скрининговых программ и реализация программ не всегда организовано на национальном уровне [6, 20]. Так, Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Великобритания разрабатывают национальные рекомендации по скринингу для всей страны. Из этих стран только в Нидерландах, Новой Зеландии и Великобритании существуют специальные национальные организации, которые несут ответственность за реализацию программ скрининга на уровне всей страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в кардиологии почти нет широко- масштабных программ популяционного скрининга на определенные заболевания (исключение – артериальная гипертензия). Отдельные элементы скрининга присутствуют в рамках национальных программ по выявлению факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Ни в одной стране нет скрининга всего населения на все известные ССЗ всеми известными методами диагностики; скрининг на аневризму брюшного отдела аорты, стеноз сонных артерий, фибрилляцию предсердий, ИБС рекомендуется профессиональными сообществами в качестве оппортунистического скрининга в целевых группах высокого риска. Принятие решения о проведении скрининга на те или иные заболевания/факторы риска в разных странах варьируют, поскольку решение зависит от многих факторов.

Литературы

1. Holland W.W., Stewart S., Masseria C. Основы политики. Скрининг в Европе. 2018. Available at: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0008/108962/E88698R.pdf
2. US Commission on Chronic Illness (2017). Chronic Illness in the US. Vol. I. Prevention of Chronic Illness. Cambridge: Harvard University Press. Available at: <http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674497474>
3. Second Report of the National Screening Committee, October. Screening in the UK: making effective recommendations 1 April 2016 to 31 March 2017. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/649986/Screening_in_the_UK_making_effective_recommendations_2016_to_2017.pdf (accessed 17.01.2018)
4. Большая медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б.В. Петровский. 3-е

изд. Режим доступа: <http://бмэ.орг/index.php/> СКРИНИНГ.

5. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 г. № 869н. Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456761&intelsearch>